

нитной обстановкой, проведении цифровой фильтрации измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Созданные оригинальные компьютерные программы, позволяют производить цифровую фильтрацию получаемых данных в условиях с уровнем техногенных помех, в несколько раз превышающих уровень реального сигнала. Постоянно пополняется банк данных по зарегистрированным в условиях города магнитным бурям, данные подвергаются регрессивному анализу относительно данных, зарегистрированных в близлежащей магнитной обсерватории и данных, визуализируемых в реальном времени по Internet.

Созданные и вновь разрабатываемые на основе наших рекомендаций, перспективные модели ДМ и ИМБ могут быть использованы как для проведения мониторинга в условиях клиники, так и для индикации электромагнитной обстановки в обычных жилых, производственных и гипوماгнитных помещениях, использоваться в качестве информационного инструмента для выявления магнитозависимых людей и для других целей. Разработан ряд специальных компьютерных программ и методик, позволяющих проводить корреляционный анализ получаемых физических параметров окружающей среды с некоторыми медицинскими данными.

Контроль окружающей электромагнитной обстановки помогает практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям как естественного поля в период геомагнитосферных возмущений и бурь, так и к электромагнитным полям искусственного происхождения.

Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. (НПФ "ИМПЕДАНС", Россия)

НОВЫЕ ПРИБОРЫ НПФ "ИМПЕДАНС" ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ И МЕДИЦИНЫ

Научно-производственной фирмой (НПФ) ИМПЕДАНС на основе микропроцессоров типа 80L188EC созданы новые приборы, которые могут быть использованы при проведении геофизических, геоэкологических, магнитобиологических и медицинских исследований. В состав серии новых приборов входят малогабаритные цифровые автономные системы сбора информации – универсальные регистраторы данных (УРД), предназначенные для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым линиям.

УРД представляют собой малогабаритные устройства, которые оснащены энергонезависимой памятью и выполнены в виде герметичных блоков, имеющих низкое энергопотребление. УРД работают по программе, которая позволяет оперативно устанавливать режим работы, регистрируемые характеристики и порядок опроса информационных линий. Аналоговые сигналы цифруются с помощью встроенных АЦП. Цифровые данные вводятся через последовательный интерфейс типа RS232, который используется также для передачи данных в компьютер, и при необходимости для загрузки специализированной программы накопления и обработки данных, отличной от поставляемой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель IDL-02) предназначен для накопления и хранения информации, поступающей от различных датчиков по восьми аналоговым каналам. Сохраненная информация в цифровом виде передается по последовательному каналу во внешний компьютер для последующей обработки. Основные параметры и режимы работы выбираются при помощи шести функциональных кнопок, расположенных на передней панели, или могут быть установлены программно в зависимости от задач пользователя. Питание IDL-02 осуществляется от аккумуляторов типа НКМЦ-3-III или от сетевого адаптера. При проведении длительных непрерывных измерений предусмотрен режим энергосбережения источника питания, реализованный с применением программно-импульсного режима питания всех схем. Масса прибора (без аккумуляторных батарей) не более 1 кг.

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ (модель IDL-03) предназначена для накопления, хранения в течение длительного времени и передачи в компьютер информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым каналам. IDL-03 может применяться при проведении сейсмических и акустических измерений (в качестве 8-ми канальной полевой переносной сейсмостанции), при проведении гидрологических измерений, при проведении вариационных многоканальных электромагнитных исследований и мониторинговых работ, использоваться при проведении исследовательских работ в медицине и магнитобиологии. Структурная схема IDL-03 аналогична IDL-02, однако отличается тем, что каждый измерительный канал имеет дифференциальный вход, индивидуальную регулировку усиления (0...48 дБ) и перестраиваемый фильтр НЧ. Предусмотрена возможность ручной или программной установки временной задержки между моментами запуска и началом регистрации, а также выбора временной базы осреднения получаемых данных и проведение их цифровой фильтрации. Питание IDL-03 осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей или от источника питания постоянного тока напряжением 7...24 В.

РЕГИСТРАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ (модель IDL-04) предназначен для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленноменяющейся информации от 8-ми аналоговых датчиков. IDL-04 включает в себя блок измерения и накопления (БИН) и магнитоизмерительный преобразователь (МИП), который подключается к первому каналу БИН при помощи кабеля длиной 6...10 м. МИП выполнен в виде отдельного модуля, имеет три измерительных диапазона и располагается на немагнитном поворотном устройстве. IDL-04 осуществляет следующие операции: визуализацию на индикаторе графика “сигнал-время”, передачу накопленных данных через последовательный порт в компьютер, вывод данных в аналоговом виде на самописец, изготовление “твердой копии” экрана на принтере, расчет и демонстрацию индекса магнитной активности. IDL-04 автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения и для оповещения о зафиксированном возмущении снабжен звуковой сигнализацией. При расчете магнитного возмущения и индекса магнитной активности данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 14...113 суток.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель IDL-07) предназначен для мониторинговых работ по исследованию окружающей среды, для проведения профилактических мероприятий в медицине и для магнитобиологических исследований. IDL-07 включает в себя БИН и два МИП, которые подключаются соответственно к первому и второму измерительным каналам. Остальные 6 измерительных каналов могут быть использованы для подключения датчиков электрического поля, давления, влажности, температуры и других, имеющих электрический выход. Оба МИП представляют собой однокомпонентные магнитометры (отсчетная точность – 1 нТл), которые позволяют проводить измерения вариаций составляющих вектора магнитной индукции в любом районе Земного шара и измерения амплитуды искусственно созданных постоянных или переменных магнитных полей в колечных системах, в магнитных экранах, в помещениях любого типа. Частотный диапазон измерения переменных магнитных полей 0...500 Гц. Диапазон входных напряжений встроенных АЦП 0...2,5 В. Цикл регистрации 0,1...3600 с. Скорость регистрации данных на аналоговом регистраторе 1, 4, 10 значений/с. БИН снабжен жидкокристаллическим графическим дисплеем с размерами 320 × 240 точек. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи или от стандартного сетевого адаптера. При проведении длительных непрерывных измерений с IDL-07 предусмотрен режим энергосбережения источника питания, программно-импульсное питание всех схем и МИП.

Государственный научный центр ВНИИгеосистем

**Международный университет природы,
общества и человека “Дубна”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Москва-Дубна
1998**

ЛБВ

Международная
конференция

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

МОСКВА - ДУБНА
1998

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Российская Академия Естественных наук, Государственный Научный Центр РФ ВНИИгеосистем, Геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Международный Университет природы, общества и человека “Дубна”, Объединенный научный совет по физике Земли РАН.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Кузнецов Олег Леонидович (ВНИИгеосистем)

Члены оргкомитета:

Бахтеев Михаил Козьмич (Университет “Дубна”)

Богословский Вадим Александрович (МГУ)

Жигалин Александр Дмитриевич (ИГЦ РАН)

Зверев Вячеслав Львович (МГГА)

Кочетков Михаил Владимирович (МПР России)

Липилин Александр Владимирович (МПР России)

Милитенко Николай Васильевич (МПР России)

Михеев Николай Николаевич (МПР России)

Хмелевской Виктор Казимирович (МГУ)

Черемисина Евгения Наумовна (ГНЦ ВНИИгеосистем)

Исполнительный директор – Чуткерашвили Сулико Евгеньевич

Ответственный секретарь – Барышникова Лидия Петровна

Техническая редакция и сбор материалов осуществлялись лабораторией “Геоэкологии” ВНИИгеосистем под руководством к. т. н. Чуткерашвили С.Е.

Оригинал-макет издания подготовлен в ИЦ ВНИИгеосистем под руководством д. т. н., проф. Черемисиной Е.Н.

Компьютерный дизайн и верстка:

Трусов С.С., Халявкина И.А., Богопольская А.Э.